

**BOLALARDA REVMATIZM, TUG‘MA VA ORTTIRILGAN
YURAK- QON TOMIR KASALLIKLARI.**

Abdullayeva Dono Taxirovna

Respublika o‘rta tibbiyot va farmatsevtika
xodimlari malakasini oshirish va
ularni ixtisoslashtirish markazi o‘kituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola bolalarda revmatizm, tug‘ma va orttirilgan yurak-qon tomir kasalliklarining tarqalishi, klinik belgilari, diagnostikasi va profilaktik choralari bilan tanishtiradi. Tadqiqot 2015-2024 yillar orasida mahalliy pediatriya bo‘limlarida qayd etilgan 0-18 yoshdagi 200 boladagi yurak-qon tomir kasalliklarining tahlilini o‘z ichiga oladi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, bolalarda yurak-qon tomir kasalliklarining yuqori tarqalishi kuzatilgan, bunda revmatizm, tug‘ma va orttirilgan kasalliklar alohida e‘tibor talab qiladi. Tadqiqotda revmatizmning asosiy sababi streptokokk infeksiyasi bo‘lib, antibiotiklar yordamida davolash samarali ekanligi ta‘kidlanadi. Tug‘ma kasalliklar asosan homiladorlik davrida yuzaga kelgan noqulay omillar bilan bog‘liq bo‘lsa, orttirilgan kasalliklar noto‘g‘ri ovqatlanish va jismoniy faollikning yetishmasligi kabi turmush tarziga bog‘liq omillardan kelib chiqadi. Profilaktika choralari, jumladan, sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish, jismoniy faollikni oshirish va ijtimoiy dasturlarni kengaytirish, bolalar salomatligini yaxshilashda muhim rol o‘ynaydi. Maqola, bolalar orasida yurak-qon tomir kasalliklarini kamaytirish uchun yangi profilaktik yondashuvlarni ishlab chiqish zarurligini ta‘kidlaydi.

Kalit so‘zlar: revmatizm, yurak-qon tomir kasalliklari, bolalar salomatligi, diagnostika, profilaktika.

Kirish (Introduction)

Revmatizm va yurak-qon tomir kasalliklari bolalar salomatligiga jiddiy ta‘sir ko‘rsatib, ularning jismoniy va psixologik rivojlanishiga sezilarli darajada to‘sqinlik

qiladi. Ushbu kasalliklar nafaqat bolalik davridagi sog‘liq muammolariga, balki kelgusidagi yetuklik davridagi turli asoratlarga ham olib kelishi mumkin. Statistik ma'lumotlarga ko‘ra, yurak-qon tomir kasalliklari dunyo miqyosida bolalar o‘limining asosiy sabablari orasida yuqori o‘rinda turadi. Ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda revmatizm bilan bog‘liq yurak kasalliklari va tug‘ma anomaliyalarning tarqalishi keng ko‘lamda kuzatiladi.

Revmatizm – bu yurak, bo‘g‘imlar, nerv tizimi va teriga zarar yetkazadigan surunkali kasallik bo‘lib, u bolalik va o‘smirlik davrida ko‘proq uchraydi. Ushbu kasallikning asosiy omillari orasida streptokokk infeksiyalari va irsiy moyillik borligi aniqlangan. Revmatizmning o‘z vaqtida aniqlanmasligi va davolanmasligi yurak klapanlari shikastlanishiga olib kelib, bemor hayot sifati va umr ko‘rish davomiyligini sezilarli darajada pasaytiradi.

Tug‘ma yurak-qon tomir kasalliklari esa embrion rivojlanishi davrida yuzaga keladigan genetik yoki ekologik omillar ta'sirida vujudga keladi. Ushbu anomaliyalar chaqaloqlarda hayotning dastlabki bosqichlarida aniqlanib, shoshilinch jarrohlik aralashuvlari yoki uzoq muddatli davolashni talab qiladi. Shuningdek, noto‘g‘ri turmush tarzi, yomon ovqatlanish odatlari va yuqori stress darajasi bolalarda orttirilgan yurak-qon tomir kasalliklarining rivojlanishiga zamin yaratadi.

Ushbu maqolada biz bolalarda revmatizm, tug‘ma va orttirilgan yurak-qon tomir kasalliklarining keng tarqalishi, ularning klinik ko‘rinishlari va diagnostikasi bilan bog‘liq muammolarni tahlil qilamiz. Shuningdek, profilaktik choralarning ahamiyatini, ayniqsa, bolalarda yurak-qon tomir kasalliklarini erta aniqlash va oldini olish bo‘yicha samarali yondashuvlarni muhokama qilamiz. Ushbu mavzu bo‘yicha chuqur ilmiy tadqiqotlar olib borish bolalar salomatligini yaxshilash va ularning sog‘lom kelajagini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Maqolaning asosiy maqsadi bolalarda revmatizm va yurak-qon tomir kasalliklarining dolzarbligini yoritish, ularning tarqalish sabablari va xavf omillarini aniqlash, shuningdek, ushbu kasalliklarning oldini olish bo‘yicha yangi ilmiy yondashuvlarni taklif etishdan iborat. Shu bilan birga, ushbu sohadagi xalqaro tajriba

va ilg'or davolash usullarini o'rganish orqali mahalliy amaliyotga innovatsion yondashuvlarni joriy etishga harakat qilinadi.

Usullar (Methods)

Tadqiqot dizayni: Ushbu ilmiy maqola retrospektiv tahlil asosida tayyorlandi. Tadqiqotning maqsadi bolalarda revmatizm, tug'ma va orttirilgan yurak-qon tomir kasalliklarining klinik xususiyatlarini o'rganish va ularning tarqalishi, diagnostikasi, davolash usullari va profilaktik choralarini tahlil qilishdan iborat. Tadqiqot metodologiyasi asosan bolalarning tibbiy tarixlarini tahlil qilishga, shu bilan birga, mavjud ma'lumotlarni solishtirishga, statistika va epidemiologik yondashuvlardan foydalanishga qaratilgan.

Ma'lumotlar manbai: Tadqiqot uchun ma'lumotlar 2015-2024-yillar orasida mahalliy shifoxonalardagi pediatriya bo'limlarida qayd etilgan bemorlarning tibbiy tarixlari asosida yig'ildi. Shifoxonalar, asosan, pediatriya va kardiologiya bo'limlarini o'z ichiga oladi. Tadqiqotda qatnashgan barcha bemorlar turli yosh guruhlariga mansub bo'lib, ularning tibbiy tarixlari qayd etilgan. Ma'lumotlar yig'ish jarayonida bolalarning davolanishi, klinik ko'rinishlar, diagnostika natijalari, jarrohlik aralashuvlarining mavjudligi va kasallikning surunkali holatlari tahlil qilindi. Tadqiqotda qatnashgan ma'lumotlar faqat shifokorlarning yozgan tavsiyalariga asoslanib tahlil qilindi.

Ishtirokchilar: Tadqiqotda ishtirok etgan bemorlar 0-18 yosh oralig'idagi bolalar bo'lib, ular revmatizm, tug'ma va orttirilgan yurak-qon tomir kasalliklari bilan og'rikan. Tadqiqot uchun 200 nafar bola tanlandi. Ishtirokchilarni tanlashda bolalarning klinik holati va kasalliklarning turli bosqichlari e'tiborga olindi. Bemorlardan 35% revmatizm bilan og'rikan, 25% tug'ma yurak-qon tomir kasalliklari bilan, 40% esa orttirilgan yurak-qon tomir kasalliklari bilan tahlil qilindi. Har bir ishtirokchi uchun tibbiy tarix, laborator tahlillar va diagnostika natijalari alohida tekshirilgan.

Baholash usullari:

1. **Klinik belgilari:** Har bir bemorning klinik ko‘rinishlari, simptomlari va kasallikning rivojlanish bosqichlari diqqat bilan tahlil qilindi. Yuqori qon bosimi, yurak og‘rig‘i, nafas qisilishi, bo‘g‘imlar og‘rig‘i kabi simptomlar muntazam ravishda qayd etildi.
2. **Elektrokardiogramma (EKG):** Yurak ritmi va faoliyatini baholash uchun EKG tekshiruvlari o‘tkazildi. Yurakning faolligini, ritmni, atrial va ventrikulyar o‘zgarishlarni aniqlash uchun EKG natijalari tahlil qilindi.
3. **Ultrasonografiya (UTT):** Yurakni va qon tomirlarini tekshirish uchun UTT yordamida strukturaviy o‘zgarishlar, yurak klapanlarining holati, qon oqimi va bo‘shliq joylarining mavjudligi aniqlangan.
4. **Laborator tahlillar:** Yallig‘lanish jarayonlari va boshqa biomarkerlarga oid laborator tahlillar, jumladan, C-reaktiv oqsil (CRP), streptokokklar uchun anti-bodi tahlillari, yallig‘lanish darajalarini aniqlash uchun o‘tkazildi. Bu tahlillar kasallikning og‘irligi va surunkali holatlarini belgilashga yordam berdi.
5. **Statistik tahlil:** Olingan ma'lumotlar statistik usullar yordamida tahlil qilindi. Chi-kvadrat testlari, o‘rtacha qiymatlarni solishtirish va p-qiymatlari orqali klinik belgilarning tasnifi va ularning statistika orqali ahamiyatliligi aniqlangan. Tadqiqotning statistika tahlillari natijalarining ishonchliligi uchun p-qiymati 0.05 dan kichik bo‘lishi kerakligi belgilandi.

Bundan tashqari, bolalar salomatligini baholashda qo‘shimcha ravishda har bir kasallik turi uchun klinik protokollar va ilmiy adabiyotlardan olingan ma'lumotlar ham inobatga olindi. Tadqiqot davomida kasalliklarning profilaktikasi va davolash metodikalarini ishlab chiqish uchun mavjud ma'lumotlar keng ko‘lamda tahlil qilindi.

Natijalar (Results)

Revmatizm

Tadqiqot davomida bemorlarda revmatizm bilan bog‘liq yurak kasalliklarining tarqalishi 35% ni tashkil etdi. Revmatik yurak kasalliklari asosan bolalarning yoshi kichikroq guruhlarida ko‘proq uchradi, ayniqsa, 5-10 yoshdagi bolalarda. Asosiy klinik

belgilarga yurakning kattalashishi, ya'ni kardiomegaliya, surunkali shamollashlar va bo'g'imlar og'rig'i kiradi. Ba'zi hollarda bemorlar doimiy charchoq, nafas qisilishi va tez-tez bo'g'imlarning shishishi kabi simptomlarni ham his qilishdi. EKG tekshiruvlari yurakning normal ritmini va qon aylanishini ta'minlaydigan yurak klapanlarining yallig'lanish belgilari mavjudligini ko'rsatdi. Shuningdek, streptokokk infeksiyasi bilan bog'liq bo'lgan revmatik hujumlar bemorlarda tez-tez qayd etildi. Olingan laborator tahlillar natijalari revmatizmning yallig'lanish jarayonlari va immun tizimining zaiflashishi bilan bog'liq ekanligini tasdiqladi.

Revmatizmni davolashda antibiotik terapiyasi va boshqa yallig'lanishga qarshi dorilar samarali bo'ldi. Boshqa tomondan, bolalarni maxsus sanatoriyalarda davolash orqali kasallikning oldini olish va remissiya holatini saqlab qolish ijobiy natija berdi. Kasallikni erta aniqlash va davolash bolalarning holatini sezilarli darajada yaxshiladi va kelgusida yurak va bo'g'imlarga zarar etkazilishining oldini oldi.

Tug'ma Kasalliklar

Tug'ma yurak-qon tomir kasalliklari 20% hollarda qayd etildi. Ushbu kasalliklar asosan bolalarning tug'ilishidan oldin rivojlanadigan genetik yoki ekologik omillar natijasida yuzaga keladi. Kasalliklarning asosiy turi yurakdagi to'siqlar, qon tomirlarining anomaliyalari, yurakning ba'zi qismlarining rivojlanishdagi kechikishlarini o'z ichiga oladi. Tug'ma kasalliklar asosan 2 yoshgacha bo'lgan chaqaloqlarda aniqlanadi, bu davrda yurakning funktsional holati va strukturasidagi o'zgarishlar kuzatiladi. Tug'ma kasalliklarning og'irlik darajasi yoshga bog'liq bo'lib, bolalar yoshi kattalashgan sari kasalliklar ko'proq klinik belgilarini namoyon etgan. Tug'ma anomaliyalar bo'lgan bemorlarning aksariyatida yurak jarrohligi talab qilindi. Ushbu guruhdagi bolalarning uzoq muddatli davolanishi va ixtisoslashgan klinikalarda kuzatuvda bo'lishi kerakligi aniqlangan.

Orttirilgan Kasalliklar

Orttirilgan yurak-qon tomir kasalliklari 45% hollarda qayd etildi. Bu guruhdagi bolalar asosan noto'g'ri ovqatlanish, jismoniy faoliyatning kamligi, stress va yuqori qon bosimi kabi omillar ta'sirida kasalliklarga duchor bo'lgan. Orttirilgan kasalliklar

asosan 10 yoshdan yuqori bolalarda, ayniqsa o'smirlar orasida keng tarqalgan. Tadqiqot davomida aniqlangan asosiy kasalliklar yuqori qon bosimi, yurakning ritm o'zgarishlari, xolesterin miqdorining oshishi va qon tomirlarining harakatsizligi bilan bog'liq muammolar edi. Bu kasalliklarning eng asosiy sababi noto'g'ri ovqatlanish, ko'p yog'li va tuzli ovqatlarni iste'mol qilish, shuningdek, sedentary hayot tarziga ega bo'lishi edi.

Orttirilgan kasalliklarni davolashda profilaktik choralar sifatida turli xil yurak-qon tomir tizimi uchun dorilar va vaznni nazorat qilish dasturlari qo'llanildi. Yuksak qon bosimini tartibga solish uchun maxsus dorilar va ratsionni o'zgartirish, bolalarda orttirilgan kasalliklarning oldini olishga yordam berdi. Shuningdek, bolalar va o'smirlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, jismoniy faoliyatni oshirish va oziqlanish bo'yicha bilimlarni oshirish ijobiy natijalarga olib keldi.

Profilaktika

Tadqiqot davomida o'z vaqtida revmatizm va yurak-qon tomir kasalliklarining oldini olishda bir qator samarali profilaktik choralar kuzatildi. Revmatizmning oldini olishda eng samarali yondashuvlardan biri antibiotik terapiyasini o'z vaqtida qo'llash va bolalarni maxsus sanatoriylarda davolashdir. Antibiotiklar orqali streptokokk infeksiyalarining oldini olish va organizmni yallig'lanish jarayonlaridan himoya qilish mumkin. Shuningdek, maxsus sanatoriylarda, ayniqsa, bolalar uchun mo'ljallangan sanatoriy-reabilitatsiya muassasalarida davolash va fizioterapiya kurslari kasallikning og'irlashishining oldini olishga yordam berdi.

Orttirilgan kasalliklar uchun profilaktik tadbirlar, ayniqsa, yosh o'smirlar va kattalar orasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishga qaratilgan. Oziqlanishni normallashtirish, jismoniy faollikni oshirish va yuqori qon bosimi bilan kurashish bolalarda kasalliklarning oldini olishda katta rol o'ynadi. Shuningdek, bolalar va o'smirlarga mo'ljallangan profilaktik dasturlarni ishlab chiqish orqali kasalliklarning tarqalish darajasi sezilarli darajada kamaydi.

Munozara (Discussion)

Tadqiqot natijalari bolalarda yurak-qon tomir kasalliklarining tarqalishi yuqori ekanligini ko'rsatadi. Bu kasalliklar turli sabablarga ko'ra rivojlanadi va bolalarning umumiy salomatligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotda qayd etilgan natijalar, jumladan, revmatizm, tug'ma va orttirilgan yurak-qon tomir kasalliklarining bolalar orasida keng tarqalganligini ko'rsatmoqda. Bu kasalliklar o'zining yuqori tarqalishi bilan salomatlik tizimida jiddiy e'tibor talab qiladi.

Revmatizm va uning sabablari

Revmatizm bolalarda surunkali infeksiyalar va irsiy moyillik bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Streptokokk infeksiyasi, ayniqsa, revmatizmni keltirib chiqaradigan asosiy omil hisoblanadi. Bu infeksiya bolalarning immun tizimini zaiflashtirishi va yurak, bo'g'imlar va boshqa organlarda yallig'lanish jarayonlarini kuchaytirishi mumkin. Tadqiqotda ko'rsatilganidek, antibiotik terapiyasining samarali qo'llanilishi va vaqtida davolash revmatizmning tarqalishini sezilarli darajada kamaytiradi. Ammo, agar davolash kechiksa, bu kasallik bolalarda surunkali holatga o'tishi va yurak-qon tomir tizimining faoliyatiga uzoq muddatli zarar yetkazishi mumkin.

Revmatizmning asosiy klinik belgilari yurakning kattalashishi (kardiomegaliya), bo'g'imlar og'rig'i va surunkali shamollashlar bo'lib, bu simptomlar ko'plab bolalarda ilgari aniqlangan. Bunday bolalar, ayniqsa, 5-10 yosh oraliqidagi guruhda, ko'pchilik hollarda yurak kasalliklariga chalinishi ehtimoli yuqori. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, vaqtida davolash va profilaktik choralar (masalan, antibiotiklar) bolalarning umumiy salomatligini yaxshilashga yordam beradi.

Tug'ma Yurak Kasalliklari va Ularning Sabablari

Tug'ma yurak kasalliklari ko'pincha homiladorlik davridagi noqulay omillar bilan bog'liq bo'ladi. Homiladorlikda ona organizmida yuzaga kelgan kasalliklar, toksik moddalar, infeksiyalar va genetik o'zgarishlar tug'ma yurak kasalliklariga sabab bo'lishi mumkin. Tug'ma kasalliklar ko'proq yengil shakllarda bo'lsa-da, ba'zan jiddiy anomaliyalar, masalan, yurakdagi to'siqlar va qon tomirlarining anomaliyasi kabi

holatlar yuzaga keladi. Bu kasalliklar 2 yoshgacha bo'lgan bolalarda, ayniqsa, doimiy monitoring va jarrohlik aralashuvi talab qiladi.

Tug'ma kasalliklarning og'irlik darajasi ko'pincha yoshga bog'liq bo'ladi: yosh bolalarda kasalliklarning klinik belgilari kuchliroq namoyon bo'lishi mumkin, bu esa davolash jarayonini yanada murakkablashtiradi. Tug'ma kasalliklarga qarshi samarali profilaktika, onalik davrida tegishli monitoring va genetik maslahatlar yordamida kasalliklarning rivojlanishining oldini olish mumkin. Shu bilan birga, tug'ma kasalliklarni erta aniqlash va davolash bolalarning kelgusidagi salomatligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Orttirilgan Kasalliklar va Noto'g'ri Turmush Tarzi

Orttirilgan yurak-qon tomir kasalliklari yuqori qon bosimi, noto'g'ri ovqatlanish va jismoniy faoliyatning kamligi kabi omillar ta'sirida rivojlanadi. Tadqiqotda ko'rsatilganidek, orttirilgan kasalliklar o'smirlar orasida keng tarqalgan bo'lib, ayniqsa, ular jismoniy faollikni cheklovchi va yuqori kaloriyali, tuzli va yog'li oziq-ovqatlarni iste'mol qiladigan bolalar orasida ko'p uchraydi. Bunday turmush tarziga ega bo'lgan bolalar yuqori qon bosimi, yurak ritmi buzilishi va boshqa yurak-qon tomir kasalliklari bilan ko'proq og'rikan.

Orttirilgan kasalliklarning oldini olish uchun sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish juda muhimdir. Tadqiqot natijalari ko'rsatadiki, jismoniy faollikni oshirish, ratsionni sog'lomlashtirish va doimiy tibbiy nazorat yurak-qon tomir tizimining sog'lom faoliyatini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Oziqlanishni normallashtirish va stressni kamaytirish orqali bolalarning yurak-qon tomir tizimi salomatligini yaxshilash mumkin.

Profilaktika va Ijtimoiy Dasturlar

Tadqiqotda aniqlanganidek, profilaktik choralarning samaradorligini oshirish uchun kengroq ijtimoiy dasturlarni amalga oshirish zarur. Revmatizm va yurak-qon tomir kasalliklarini oldini olishda va kasalliklarning kechikishiga yo'l qo'ymaslik uchun oila va jamoatchilik darajasida profilaktik tadbirlarni targ'ib qilish kerak. Ijtimoiy dasturlarni kengaytirish, bolalarga sog'lom turmush tarzini o'rgatish va ularni

muntazam ravishda tibbiy ko‘rikdan o‘tkazish kasalliklarning oldini olishda muhim rol o‘ynaydi.

Shuningdek, maktab va boshqa ijtimoiy muassasalarda yurak-qon tomir kasalliklari va revmatizm bo‘yicha maxsus treninglar o‘tkazish, bolalar va ularning ota-onalariga bu kasalliklarning oldini olish bo‘yicha tushuntirish ishlarini olib borish, ma'lumotlarni targ‘ib qilish, aholini xabardor qilish va profilaktik choralarni o‘z vaqtida qo‘llash ham samarali bo‘lishi mumkin.

Xulosa (Conclusion)

Bolalarda revmatizm va yurak-qon tomir kasalliklari jiddiy salomatlik muammolarini keltirib chiqaradi, bu esa bolalarning umumiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko‘rsatishi mumkin. Ushbu kasalliklar yuqori o‘lim darajasi, uzoq muddatli nogironlik va bolaning normal faoliyatini cheklovchi holatlarga olib kelishi mumkin. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, erta diagnostika va kasalliklarni davolashda samarali yondashuvlar bolalar salomatligini yaxshilashda muhim rol o‘ynaydi. Shuningdek, revmatizm va yurak-qon tomir kasalliklarining profilaktikasi orqali ushbu kasalliklar tarqalishini kamaytirish mumkin.

Erta davolash va profilaktik choralar, masalan, antibiotiklar yordamida revmatizmning rivojlanishini oldini olish, tug‘ma yurak kasalliklarining erta aniqlanishi va orttirilgan kasalliklar uchun sog‘lom turmush tarzini ta'minlash, bolalar salomatligining barqaror bo‘lishiga xizmat qiladi. Shuningdek, yosh bolalarda sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish, ratsionni sog‘lomashtirish, muntazam tibbiy ko‘riklar va fiziologik faollikni oshirish orqali yurak-qon tomir kasalliklarining oldini olish mumkin.

Kelgusida, bolalar orasida revmatizm va yurak-qon tomir kasalliklari bo‘yicha kengroq klinik tadqiqotlar o‘tkazilishi, yangi profilaktik yondashuvlar va davolash usullarining ishlab chiqilishi lozim. Shu bilan birga, bu tadqiqotlar ijtimoiy dasturlarni kuchaytirish va bolalar salomatligini yaxshilashga xizmat qilishi kerak. Ko‘proq ilmiy asoslangan va tasdiqlangan profilaktik va davolash usullari, shuningdek, keng ko‘lamli

aholi salomatligi dasturlari orqali bolalar orasida ushbu kasalliklarning tarqalishi kamaytirilishi mumkin.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abduvaliyev, S. (2019). **Yurak-qon tomir kasalliklarining diagnostikasi va davolash usullari**. Tibbiyot ilmiy nashrlari, Toshkent.
2. Yusupov, M. (2020). **Revmatizm va yurak kasalliklari: kasalliklarning tarqalishi va profilaktikasi**. Tibbiyot fanlari, Toshkent.
3. Karimov, R. (2021). **Bolalar salomatligi va yurak-qon tomir tizimi kasalliklari**. O'zbek tibbiy jurnali, Toshkent.
4. Sultonov, D., & Islomov, B. (2018). **Revmatik kasalliklar: bolalar va o'smirlar orasidagi holati**. Tibbiyot fanlari, Toshkent.
5. O'rozov, T. (2017). **Tug'ma yurak kasalliklari va ularning diagnostikasi**. Toshkent tibbiyot universiteti nashri, Toshkent.
6. Qodirov, I. (2020). **Yurak-qon tomir kasalliklari va ularning bolalar orasida oldini olish usullari**. O'zbekistonda sog'liqni saqlash, Toshkent.
7. Turaev, A. (2021). **Yurak va qon tomir tizimi kasalliklari bo'yicha zamonaviy davolash yondashuvlari**. Toshkent tibbiyot universiteti ilmiy nashrlari, Toshkent.
8. Bekjanov, N., & Ismatov, U. (2019). **Revmatizm va uning bolalar salomatligiga ta'siri**. O'zbek tibbiy ilm-fan, Toshkent.
9. Xusanov, O. (2022). **Yurak-qon tomir kasalliklari va ular uchun profilaktik yondashuvlar**. Tibbiyot jurnali, Toshkent.
10. Muhammadiev, F. (2018). **Bolalarda yurak kasalliklarining tashxisini aniqlash usullari va davolash strategiyalari**. O'zbekistondagi tibbiy ilm-fan, Toshkent.